

Morfologia de frutos e sementes e estabelecimento de plântulas de *Crinodendron brasiliense*

Introdução

O gênero *Crinodendron* é composto por apenas 4 espécies no mundo, todos ocorrendo na América do Sul. O *Crinodendron brasiliense* é uma espécie de árvore endêmica e ameaçada de extinção, encontrada exclusivamente em regiões elevadas (acima de 1400 metros) nas florestas nebulares no Planalto Sul Catarinense, principalmente na região do Parque Nacional de São Joaquim (PNSJ). Das quatro espécies existentes, *C. brasiliense* é a que tem o endemismo mais restrito de todas. Devido à sua distribuição geográfica limitada e ao tamanho populacional reduzido, a espécie está sob risco de extinção (categoria “em perigo” pela IUCN), sendo essencial desenvolver estratégias de conservação eficazes.

Detalhes da planta, frutos e sementes.

Objetivos do Estudo

Este estudo teve como objetivo investigar a morfologia de frutos e sementes, bem como os parâmetros de germinação e crescimento inicial do *C. brasiliense*. A pesquisa visou responder as seguintes questões:

- A planta matriz influencia a morfologia dos frutos e sementes?
- A escarificação térmica melhora a germinação das sementes?
- O tipo de recipiente afeta o sucesso da germinação?
- A planta matriz afeta o crescimento inicial das plântulas?

Como o estudo foi desenvolvido?

Frutos foram coletados de 17 plantas matrizes, e um experimento em viveiro foi realizado para avaliar a germinação e o crescimento inicial das sementes. Após medição dos frutos e sementes, plantamos as sementes em diferentes recipientes (sementeiras e bandejas). Parte das sementes foi submetida a tratamento de escarificação térmica (imersão das sementes em água quente por 30 segundos) e a outra parte mantida sem escarificação (controle). A escarificação térmica é uma das formas de simular a passagem da semente pelo trato digestivo de animais.

Viveiro onde o estudo foi desenvolvido (esquerda), e sementeiras (acima) e bandejas (abaixo) onde as sementes foram plantadas.

Resultados encontrados

- **Morfologia de Frutos e Sementes:** A planta matriz influenciou a forma e o tamanho dos frutos e das sementes.
- **Germinação:** A taxa de germinação foi extremamente baixa (0,003–0,004 sementes/dia), assim como o percentual de germinação (2,9%). A escarificação térmica não melhorou a germinação das sementes, e sim impediu a germinação. Sementes não-escarificadas plantadas em bandejas germinaram mais rápido e em taxas mais altas do que aquelas em canteiros, sugerindo que uma maior umidade do solo pode melhorar o sucesso da germinação.
- **Crescimento Inicial:** O crescimento das plântulas também foi influenciado pela planta matriz.

Tabela com os resultados da germinação de *Crinodendron brasiliense*.

	Bandejas	Sementeiras
Número de sementes plantadas (controle)	126	945
Percentagem de germinação (%)	16,6	1
Tempo inicial de germinação (dias)	79	267
Ápice temporal de germinação (dias)	246,5	273
Taxa média de germinação (sementes/dia)	0,0042	0,0035
Velocidade de germinação (%/dia)	0,103	0,035

Implicações para a Conservação

Este é o primeiro estudo documentado em que foi realizada a propagação desta espécie. Nossos resultados indicam que a baixa taxa de germinação pode ser um fator crítico para a população pequena e distribuição restrita do *Crinodendron brasiliense*. A umidade do solo parece ser um fator relevante para a germinação, sugerindo que estratégias de propagação devem focar na otimização das condições de solo.

Importância do Manejo Integrado do Fogo

Além das ações diretas de conservação, implementar um manejo integrado do fogo nas áreas onde o *C. brasiliense* ocorre pode ser importante. As florestas nebulares subtropicais são particularmente vulneráveis a incêndios catastróficos, que podem dizimar as populações já pequenas e fragmentadas desta espécie. O manejo preventivo e controlado do fogo nos campos adjacentes às florestas pode reduzir a carga de combustível (material seco), impedindo que incêndios de grandes proporções destruam o habitat essencial para a sobrevivência do *C. brasiliense*. A gestão cuidadosa do fogo deve ser parte fundamental das estratégias de conservação, garantindo que as áreas de ocorrência da espécie sejam protegidas de eventos devastadores.

Recomendações

A continuidade de pesquisas para compreender melhor os fatores que limitam a germinação e o crescimento do *C. brasiliense* é essencial. Além disso, é necessário promover iniciativas colaborativas de conservação que incluam a propagação assistida, proteção de habitat, restauração ecológica e manejo integrado do fogo para evitar a extinção desta espécie.

A: flores, B: Fruto com sementes, C: plântula germinando, D: plântula, E: habitat onde a espécie ocorre e E: florestas nebulares onde a espécie ocorre.

O estudo foi publicado na revista *Biota Neotropica* e desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina, no âmbito do projeto PELD-BISC.

Este texto foi escrito por Rafael Barbizan Sühs (rbsuhs@gmail.com) e trata-se do resumo executivo do artigo científico intitulado “Unraveling fruit and seed morphology and seedling establishment of a narrow endemic tree species” publicado por Sühs, R.B., Casali, S., Novaes, S.K., Silveira, J., & Giehl, E.L., no ano de 2024 na revista *Biota Neotropica*, 24(3), e20241619.

Este projeto contou com apoio logístico e financeiro do Programa Ecológico de Longa Duração/Programa de Pesquisas em Biodiversidade de Santa Catarina (PELD-BISC) (CNPq/Capes/FAPs/BC-Fundo Newton/PELD nº 15/2016, Chamada CNPq/MCTI/CONFAP-FAPS/PELD no 21/2020) e FAPESC (FAPESC 2018TR0928; FAPESC 2021TR386).

Link para acesso ao artigo: <https://doi.org/10.1590/1676-0611-bn-2024-1619>

Link para acesso a este documento: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13306789>